

QONUN USTUVORLIGINI TA'MINLASHDA PROKURATURANING RO'LI

Soliyeva Hilolaxon Mahamadmusayevna

Andijon viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi

Mahmudov Abrorbek Iqboljon o'g'li

Sud huquqiy faoliyati 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida prokuratura organlarining jamiyatdagi o'rni va vazifalari yoritilgan. Prokuratura tizimining asosiy yo'nalishlari, huquqiy asoslari hamda davlat hokimiyati tizimidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Maqolada prokurorlik nazorati, jinoyat ishlari bo'yicha vakolatlar, qonuniylikni ta'minlash va fuqarolarning huquqlarini himoya qilish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: prokuratura, qonuniylik, davlat nazorati, jinoyat, fuqarolik huquqlari, qonun ustuvorligi.

Kirish: Prokuratura davlat hokimiyati tizimining mustaqil bo'g'ini bo'lib, jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlashda muhim ro'l o'ynaydi. O'zbekiston Respublikasida prokuratura organlari faoliyati Konstitutsiya, "Prokuratura to'g'risida"gi Qonun hamda boshqa normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining **XXV bobi "Prokuratura"** deb nomlangan. Ushbu bobda prokuratura organlarining huquqiy asoslari mustahkamlab qo'yilgan.

Misol uchun Konstitutsiyaning **145-moddasida**, "O'zbekiston Respublikasining prokuratura organlari o'z vakolatlarini boshqa davlat organlaridan, o'zga tashkilotlardan, mansabdor shaxslardan mustaqil ravishda, faqat O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga va qonunlariga bo'ysungan holda amalga oshiradi." deb belgilangan.

Demak Prokuratura organlari davlat tashkilotlaridan mustaqil ravishda faqat O'zbekiston Respublikasining Bosh prokurori va Konstitutsiyaga bo'ysunadi. Prokuraturaning ishiga aralashishga yo'l qo'yilmaydi.

"Prokuratura to'g'risida"gi Qonunning 5-moddasida. "Prokuratura organlarini tashkil etish va ular faoliyatining asosiy prinsiplari

Prokuratura organlari faoliyatini tashkil etish va ular faoliyatining asosiy prinsiplari birlik, markazlashganlik, qonuniylik, mustaqillik va oshkoralikdir.

Prokuratura organlari O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori rahbarlik qiladigan yagona markazlashgan tizimni tashkil etadi hamda quyidagidek

prokurorlar yuqori turuvchi prokurorlarga va O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuroriga bo‘ysunishi hamda hisobdorligi asosida faoliyat ko‘rsatadi.

Yuqori turuvchi prokuror quyi turuvchi prokurorga ko‘rsatmalar berishga yoxud uning har qanday, shu jumladan protsessual qarorini o‘zgartirish yoki bekor qilishga haqlidir, shuningdek u o‘z bo‘ysunuvidagi barcha prokurorlarning ishlari to‘g‘ri tashkil etilishi uchun to‘liq javobgardir.” deb belgilangan.

Prokuratura organlari o‘z vakolatlarini har qanday davlat organlari, jamoat birlashmalari hamda mansabdor shaxslardan mustaqil ravishda, faqat qonunga bo‘ysungan holda amalga oshiradilar. Prokuratura organlarining faoliyatiga aralashish taqiqlanadi.

Prokuratura tizimi davlat organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalari va fuqarolarning qonunga rioya etishlarini nazorat qiladi, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini himoya qiladi. Mazkur maqolada prokuratura organlarining asosiy vazifalari, ularning amaliy ahamiyati va huquqiy asoslari tahlil qilinadi.

Asosiy qism:

O‘zbekiston Respublikasi **“Prokuratura to‘g‘risida”gi Qonunning 2-moddasida** prokuratura organlarining asosiy vazifalari quyidagicha belgilangan:

Qonun ustuvorligini ta‘minlash
qonunlarning aniq va bir xilda bajarilishini nazorat qilish;
fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta‘minlashga qaratilgan qonun ijrosi ustidan nazorat qilish

jinoyat ishlarini tergov qilish va sudda davlat ayblovini qo‘llash;
davlat va fuqarolarning huquqlarini himoya qilish;
jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish.

sudlarda jinoyat ishlari ko‘rib chiqilayotganda davlat ayblovini quvvatlash, sudlarda fuqarolik ishlarini, ma‘muriy huquqbuzarliklar to‘g‘risidagi ishlarni hamda iqtisodiy nizolarni ko‘rishda ishtirok etish, qonunlarga zid bo‘lgan sud hujjatlariga protest keltirish

Prokuratura faoliyatining huquqiy asosi — “O‘zbekiston Respublikasining Prokuratura to‘g‘risida”gi Qonun hisoblanadi. Ushbu hujjatga ko‘ra, prokuratura organlari o‘z vakolatlarini mustaqil amalga oshiradi va faqat qonunga bo‘ysunadi. Prokurorlarni mustaqil faoliyatini ta‘minlashga qaratilgan qoidalarni yetarlicha uchratish mumkin. Ularda, prokurorlarga tazyiq o‘tkazish, unga urinish, boshqa yo‘llar bilan ta‘sir qilishga urinish, daxilsizligiga tajovuz qilish mumkin emas.

Prokuratura tizimi bir nechta bo'g'inlardan tashkil topgan bo'lib, unga O'zbekiston Respublika Prokuraturasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi, viloyat, tuman (shahar) prokuraturalari hamda maxsus prokuraturalar kiradi. Har bir bo'g'in o'z vakolat doirasida qonuniyligni ta'minlashga xizmat qiladi.

Prokuratura quyidagi asosiy yo'nalishlarda faoliyat yuritadi:

1. Nazorat funksiyasi – davlat organlari va mansabdor shaxslarning qonunga amal qilishini tekshirish.
2. Jinoyat-protsessual faoliyat – jinoyat ishlarini tergov qilish va sudda ayblovni qo'llash.
3. Huquqiy himoya – fuqarolarning buzilgan huquqlarini tiklash choralarini ko'rish.
4. Huquqiy targ'ibot – aholining huquqiy ongi va madaniyatini oshirish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borish.

Prokurorlar nafaqat jinoyat ishlari bilan, balki iqtisodiy, ma'muriy va fuqarolik sohalarida ham qonuniyligni ta'minlashda faol ishtirok etadilar. Shu orqali ular davlat boshqaruvida muvozanatni saqlash, fuqarolarning manfaatlarini himoya qilish va ijtimoiy adolatni ta'minlashda muhim o'rin tutadilar.

Men xulosamni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning so'zlari bilan boshlamoqchiman u inson shunday deydi „**Prokuratura organlari- bu qonun ustuvorligini ta'minlaydigan, adolat mezonini himoya qiladigan tizimdir. Ularning har bir qarori xalq manfaatiga xizmat qilishi kerak**“ degan. Bu so'zlar prokuratura faoliyatining mohiyatini- qonun va adolat himoyachisi ekanligini ko'rsatadi. Yana bir tanilgan huquqshunos **Andrey Vyshinskiy** (sobiq SSSR prokurori, huquq nazariyotchisi) ham „**Prokuror – bu davlarning ko'z va qulog'idir. U qonunning buzilishiga yo'l qo'ymasligi kerak**“ deydi, shu qatorda **Abraham Linkoln, Albert Eynshteyn** kabi bir qancha insonlarning ajoyib gaplarini topish mumkin. Meni Albert Eynshteynning gapini e'tiborimni tortdi,

U „**Adolat bo'lmagan joyda qonun faqat qog'ozdagi so'zdir**“ degan, Haqiqatdan ham bu gap chuqur ma'noga ega. Bu fikr ham prokuratura faoliyatining maqsadi – qonun ustuvorligini va adolatni ta'minlash ekanini ifodalaydi. O'zbek adabiyotlarida ham „**Adolatni yo'qotgan yurtda tinchlik bo'lmaydi, qonunni yo'qotgan yurtda adolat bolmaydi**“ degan jummalarni uchratish mumkin. Bugungi kunda Prokuratura tizimi — davlat hokimiyati mexanizmining ajralmas qismi bo'lib, qonun ustuvorligini ta'minlashning eng muhim kafolatidir. Uning asosiy vazifalari jamiyatda qonuniyligni

mustahkamlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, davlat manfaatlarini asrash va huquqiy tartibotni qo'llab-quvvatlashdan iborat.

O'zbekiston Respublikasida prokuratura organlarining roli yildan-yilga oshib borayotgani, ularning faoliyati mamlakatda huquqiy davlat va adolatli jamiyat barpo etish yo'lidagi asosiy omillardan biri ekanligini ko'rsatadi. Hozirda Prokuratura organlari tizimida bir qancha islohotlar amalga oshirilmoqda.

1. Raqamlashtirish va elektron tizimlar joriy etilishi.

Masalan: prokuratura organlari "onlayn" holatda arizalarni qabul qilish va jinoyat holatlarini qayd etish tizimlarini kengaytirmoqda

Bu-huquqni muhofaza qilish organlari faoliyatini yanaqa shaffoflashtiradi va fuqarolar bilan aloqani yaxshilashga yo'l ochadi. Fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishga yo'naltirilgan tadbirlar, Xalqaro hamkorlikni kengaytirish, tizim ichida o'zgartirishlar va kadr siyosati, Nazorat funksiyalarini takomillashtirish, va yana boshqalar. Bu islohotlar jamiyatning qonun-ustuvorligi, fuqarolarning huquq va erkinliklari himoyasi hamda huquqni muhofaza qilish tizimining samaradorligini oshirishga qaratilgan. Shuningdek, bu o'zgarishlar — "yangi O'zbekistonda" zamonaviy davlat boshqaruvi konsepsiyasiga mos ravishda olib borilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.
2. "O'zbekiston Respublikasining Prokuratura to'g'risida"gi Qonun, 2017-yil 29-dekabr.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent, 2021.
4. Raxmonov A. Davlat va huquq nazariyasi. – Toshkent, 2020.
5. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi rasmiy sayti – www.prokuratura.uz.
6. O'zbekiston Respublikasining rasmiy sayti www.lex.uz
7. O'zbekiston Respublikasining rasmiy sayti www.Norma.uz

